

BELT TENSION ANALYSIS AND KINEMATIC CALCULATION

Mokhirjon Tukhtaboev Rakhimjonovich

Senior teacher of the "Biotechnology" department of Namangan State University

Annotation: when we analyze these graphs, the number of transmissions is greater than the largest, The number of transmissions reaches the smallest value. So, from the graph it turns out that with the growth of the eccentricity of the tensile roller, the change in the number of transmissions of the stretch occurs as the interval increases in one straight line. This article covers the solution of the problem.

Keywords: tension roller, consistency, eccentricitet, sinusoidal, angle speed, lead pulley, graphs, dressing the number of passes, distance between Arrows.

УДК 62-881.3

TASMALI UZATMANING TARANGLIGINI TAHLIL QILISH VA KINEMATIK

XISOBLASH

Moxirjon To'xtaboev Raximjonovich

Namangan davlat universiteti "Biotexnologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi

Izoh: Biz ushbu grafiklarni tahlil qilganimizda, uzatishlar soni eng kattasidan kattaroqdir, uzatishlar soni eng kichik qiymatga yetadi. Shunday qilib, grafikdan ma'lum bo'lishicha, tortish rolikining eksantrikligining o'sishi bilan bir to'g'ri chiziq bo'ylab interval ortishi bilan cho'zilgan uzatmalar sonining o'zgarishi sodir bo'ladi. Ushbu maqola muammoni hal qilishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: qisish roligi, konsistensiya, eksentrisit, sinusoidal, burchak tezligi, qo'rg'oshin shkiv, grafiklar, o'tishlar sonini bog'lash, o'qlar orasidagi masofa.

Анализ натяжения ремня и кинематический расчет

Мохиржон Тухтабоев Рахимжонович

Старший преподаватель кафедры «Биотехнологии» Наманганский государственный университет

Аннотация: когда мы анализируем эти графики, количество передач больше самого большого, количество передач достигает наименьшего значения. Итак, из графика

следует, что с ростом эксцентриситета натяжного ролика изменение числа передач растяжения происходит по мере увеличения интервала по одной прямой. В этой статье рассматривается решение проблемы.

Ключевые слова: натяжной ролик, согласованность, эксцентриситет, синусоида, угловая скорость, ведущий шкив, графики, правка, количество проходов, расстояние между стрелками.

Введение

Известно, что хлопок состоит из удлиненной ленточной передачи, которая приводит в движение рабочие органы очистительной машины от мелких примесей.

Исследования показали, что если переменный угол наклона барабана с ворсом быстро обработать, то эффективность очистки хлопка от мелких примесей возрастает. Примечательно, что мы добились этого, заложив эксцентриситет растяжимого ролика на конструкцию рабочих органов ленточного удлиителя для быстрого перемещения рабочих органов хлопкоочистительной машины от мелких примесей на переменный угол. Представлена кинематическая схема этой передачи, состоящая из следующих рабочих частей.

Ключевым элементом в этой системе является натяжительный ролик. Его ещё называют холостым шкивом. Натяжные ролики бывают двух типов прямой и обратный. На рисунке ниже приведён пример прямого натяжительного ролика.

Ролик данного типа устанавливается внутри ремня. Он уменьшает угол обхвата шкива. Из-за этого его необходимо располагать вблизи большого шкива.

Рис.1.

Профиль рабочей поверхности шкива должен соответствовать профилю ремня (рис.1.).

Обратный натяжной ролик работает с задней стороны ремня. Он увеличивает угол обхвата на шкивах. Обычно такое расположение ролика используют для приводов с большим передаточным отношением и малым межосевым расстоянием. Его

располагают на ведомой ветви ремня, возле малого шкива. Рабочая поверхность такого ролика плоская (как обычный цилиндр).

Рис.2.

Для каждого типа приводного ремня имеются нормы, определяющие минимальный диаметр натяжительного ролика. Причём размеры прямого и обратного роликов для одного и того-же типа ремня, будут разные (рис.2.).

Тип проектируемой ременной передачи предусмотрен техническим заданием. Выбор сечения ремня произвести по номограмме (Рис.3) в зависимости от мощности, передаваемой ведущим шкивом, $P_1 = P_{ном}$, кВт (где $P_{ном}$ – номинальная мощность двигателя) и его частоты вращения $n_1 = n_{ном}$, об/ мин (где $n_{ном}$ – номинальная частота вращения вала двигателя)

Рис.3. График для выбора сечения клинового ремня нормального сечения.

Рис.4. График для выбора сечения поли клинового ремня.

Можно видеть, что ведущий шкив передает движение с переменной угловой скоростью к эссенциальности шкива шкива к ведущему шкиву.

Мы используем известные теоремы и законы для нахождения законов движения рабочих тел и тел передачи.

Как известно, количество проходов с лентой равно,

$$u_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (1)$$

Рисунок 5. Кинематическая схема трансмиссии.

1-ведущий шкив, 2-ведомых шкив, 3-лента, одетая в шкивы, 4-ролик натяжителя эксцентрисестета.

(1) мы пишем число цитируемых передач, используя равенство

$$u_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{u_{13}}{u_{23}} \quad (2)$$

соотношение эксцентриситета растягивающей роликовой передачи с ведущим шкивом можно записать следующим образом,

$$u_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

соотношение эксцентриситета проходов растяжимого ролика с ведущим шкивом можно записать следующим образом,

$$u_{23} = \frac{\varpi_2}{\omega_3}$$

Где, ω_1 - угловая скорость ведущего шкива,

ϖ_2 - угловая скорость ведомого шкива,

ω_3 -угловая скорость натяжного ролика

u_{13} -передаточное отношение ведущего шкива и натяжного ролика

u_{23} -передаточное отношение ведомого шкива и передачи натяжного ролика

Из представленных кинематических схем запишем законы вращательного движения рабочих частей ленточного удлипителя,

$$\frac{\omega_1}{\varpi_2} = \frac{O_3P_1}{O_1P_1} \quad \text{и} \quad \frac{\varpi_2}{\omega_3} = \frac{O_3P_2}{O_2P_2}$$

где, $O_1P_1 = \frac{r_1}{\cos \alpha_1}$; и $O_3P_1 = A_1 - O_1P_1$

$O_2P_2 = \frac{r_2}{\cos \alpha_2}$; и $O_3P_2 = A_2 - O_2P_2$

Здесь, r_1 -радиус ведущего шкива;

r_2 - радиус ведомого шкива;

A_1 -расстояние между стрелками ведущего шкива и натяжным роликом;

A_2 -расстояние между ведущим шкивом и стрелками натяжного ролика;

α_1 -угол между r_1 и A_1 ;

α_2 — это угол между r_2 и A_2 .

Если эксцентриситет натяжного ролика равен $e = 0$

$$r_1 + r_3 = A_1 \cdot \cos \alpha_1 \quad \text{и} \quad r_2 + r_3 = A_2 \cdot \cos \alpha_2$$

Из кинематических схем известно, что так как эксцентриситет растягивающего ролика равен $e \neq 0$, то определим полюса растягивающего ролика r_3^I и r_3^{II} . из этого значения радиусов полюсов растягивающего ролика r_3^I и r_3^{II} можно записать следующим образом,

$$r_3^I = e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} \quad (8)$$

$$r_3^{II} = e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} \quad (9)$$

здесь r_3 -реальный радиус натяжного ролика;

e - эксцентриситет;

φ_1 -угол между r_3^I ;

φ_2 -угол между e и r_3^{II}

Теперь, исходя из вышесказанного, напомним

$$A_1 \cdot \cos \alpha_1 = r_1 + e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} \quad (10)$$

$$A_2 \cdot \cos \alpha_2 = r_2 + e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} \quad (11)$$

В уравнениях (10) и (11) угол между r_1 и A_1 равен α_1 , а угол между r_2 и A_2 равен α_2

$$\cos \alpha_1 = \frac{e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} + r_1}{A_1} \quad (12)$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} + r_2}{A_2} \quad (13)$$

Если мы ставим значения (10), (11) равенства $A_1 \cdot \cos \alpha_1$ и $A_2 \cdot \cos \alpha_2$ в (5) и (6) уравнения, мы будем иметь следующее выражение

$$\frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} + r_1}{r_1} \quad (14)$$

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} + r_2}{r_2} \quad (15)$$

Для того чтобы найти число передач этой ленточной передачи, характеризующейся переменным углом скорости, положим (2) равенство (14), (15) равенство $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ и $\frac{\omega_2}{\omega_3}$

$$\bar{u}_{12} = \frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} + r_1}{e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} + r_2} \quad (16)$$

В этом случае угловую скорость таблицы лидеров можно записать следующим образом

$$\bar{\omega}_2 = \frac{\omega_1 \cdot r_1}{r_2} \cdot \frac{e \cdot \cos \varphi_2 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2} + r_2}{e \cdot \cos \varphi_1 + \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1} + r_1} \quad (17)$$

Если этот переменный угол можно вывести из числа передач трансмиссии с переменной скоростью, то мы получим следующее уравнение:

$$\begin{aligned}
 u_2^{-1} = & \frac{(-r_2 \cdot e \cdot \sin \varphi_1 - \frac{r_2 \cdot e^2 \cdot \sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_1}{\sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1}}) \cdot (r_1 \cdot e \cdot \cos \varphi_2 + r_1 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2}) +}{(r_1 \cdot e \cdot \cos \varphi_2 + r_1 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2})^2} \\
 & + \frac{(r_1 \cdot e \cdot \sin \varphi_2 + \frac{r_1 \cdot e^2 \cdot \sin \varphi_2 \cdot \cos \varphi_2}{\sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2}}) \cdot (-r_2 \cdot e \cdot \cos \varphi_1 + r_2 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2})}{(r_1 \cdot e \cdot \cos \varphi_2 + r_1 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2})^2}
 \end{aligned} \quad (18)$$

Бурчак тезланиши яъни бурчак тезлик хосиласи

$$\begin{aligned}
 \varepsilon = & \frac{d\omega}{dt} \\
 = & \frac{\left(-r_1 \cdot \omega_1 \cdot e \cdot \sin \varphi_2 - \frac{r_1 \cdot \omega_1 \cdot e^2 \cdot \sin \varphi_2 \cdot \cos \varphi_2}{\sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2}} \right) \cdot (r_2 \cdot e \cdot \cos \varphi_1 + r_2 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2})}{(r_2 \cdot e \cdot \cos \varphi_1 + r_2 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1})^2} \\
 & - \frac{(-r_2 \cdot e \cdot \sin \varphi_1 - \frac{r_2 \cdot e^2 \cdot \sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_1}{\sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1}}) \cdot (r_1 \cdot \omega_1 \cdot e \cdot \cos \varphi_2 + r_2 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_2})}{(r_2 \cdot e \cdot \cos \varphi_1 + r_2 \cdot \sqrt{r_3^2 - e^2 \cdot \sin^2 \varphi_1})^2}
 \end{aligned} \quad (19)$$

Происхождение (16), (17), (18) и (19) поместив числовые значения вместо параметров в выражения ЭВМ в программе Excel, мы получили графики изменения числа передач, угловой скорости, изменения числа передач и угловых ускорений передачи.

Ограниченное число типоразмеров стандартных клиновых ремней позволило определить допускаемую нагрузку для каждого типоразмера ремня, а расчет передачи свести к подбору типа и числа ремней по таблицам или графикам (см. приложение 2 к ГОСТ 1284-68).

Тип и число ремней выбирают и рассчитывают, используя формулу (5.28) и графики рис.

$$N = N_0 \cdot K_\alpha \cdot K_{HZ} \quad (5.26)$$

Рис.6

рис.7

Где, N – мощность передачи; N_0 – мощность, передаваемая одним ремнем в условиях типовой передачи ($\alpha = 1800$, нагрузка равномерная) – по графикам на рис.5.19, 5.20; K_α – коэффициент угла обхвата; K_n – коэффициент режима нагрузки; z – число ремней.

Закключение

Литература

1. Справочник по первичной обработке хлопка. GN.1. Под общей редакцией проф. Максудова Е. Т., Ташкент, 1994 г., 215-225 С.
2. С. Джаббаров и др. Технология переработки хлопка с семенами. Ташкент, 1987, "учитель" (95-112 Бет).
3. Анурев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 1,2,3, -1988, Москва. (Ставка 73-82).
5. Согласованная технология переработки хлопка. Т. 2002 г
6. Под общей редакцией Е. З. Зикриева, Первичная переработка хлопка-Сырца. Ташкент-коктейль-1999, 84-105 Бет.
7. Г. И. Мирошниченко "Основы проектирования машин пух", 1972, Москва.